

DIPLOMA

TA'LIM FIDOYILARI

RESPUBLIKA ILMIY JURNALIDA

M.M.Ismatov

**HARBIY JAMOALARDA O'ZARO MUNOSABAT VA MUOMALA MADANIYATI –
HARBIY INTIZOMNI MUSTAHKAMLASHNING AXLOQIY XUSUSIYATLARI**

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir:
A.A. Abdurahmonov

2023-SENTABR

HONORED
MENTION

YOUR
SEAL